

VÍDEO**Fenomenologia e Subjetividade: Husserl e a intencionalidade da consciência.****Phenomenology and Subjectivity: Husserl and the intentionality of consciousness.**

Palestra apresentada no dia 18 de outubro de 2019 às 19:30h., pelo psicólogo Dr. Paulo Victor Rodrigues da Costa, na sede do IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar. Sob a temática “*Fenomenologia e Subjetividade: Husserl e a intencionalidade da consciência*”.

OBJETIVO

Compreender o modo como Husserl propõe o termo consciência e as repercussões que isso traz para a noção de subjetividade e para as clínicas de base fenomenológicas.

Palestrante:**Psicólogo Dr. Paulo Victor Rodrigues da Costa**

Doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Professor substituto do curso de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Professor assistente da Universidade Estácio de Sá. Professor do curso de Pós-graduação em Psicologia Clínica com ênfase em Gestalt-Terapia do Centro Universitário Celso Lisboa (UCL) e do curso de Formação em Psicologia Fenomenológico-Existencial do Instituto de Psicologia Fenomenológico-Existencial do Rio de Janeiro (IFEN). Possui especial interesse em Psicologia Clínica - em particular nas linhas de base fenomenológica no diálogo entre Filosofia e Psicologia e no questionamento das bases epistemológicas que sustentam as práticas em Psicologia Clínica.

O IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar tem sua sede na Rua Haddock Lobo, 369/709 – Tijuca – Rio de Janeiro.

Para assistir acesse:

https://youtu.be/-uBnr49f_Xk